

Микитюк М.А.

доктор юридичних наук, доцент
Інститут УДО України КНУ імені Тараса Шевченка
<https://orcid.org/0000-0002-1759-7312>

МІСЦЕ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право.

Анотація. Необхідно зазначити, що у процесі розбудови незалежності в Україні, стало можливим здійснювати наукові дослідження у частині розкриття сутності здійснюваної державної охорони в сучасних умовах. Аналіз наукових досліджень незалежної доби дає підстави зробити висновок, що державна охорона – це не лише безпекова діяльність як функція держави, а й правоохоронна, оскільки завданням державної охорони є захист прав і свобод осіб, які охороняються, від порушень, тобто основоположних конституційних положень. Розглянуто функцію державного управління та місце в ній її безпекової та правоохоронної складової.

Функція державного управління є соціальним управлінням, оскільки це управління, здійснюване у людському суспільстві, людьми стосовно людей. І суб'єкт, і об'єкт управління представлені тут людиною. Отже, в управлінських системах, які функціонують у соціальному середовищі, головним і провідним є людський фактор. Основними категоріями соціального управління є ті самі суб'єкт, об'єкт, управлінський вплив, зворотні зв'язки, управлінська система. Проте їх зміст, форми і методи впливу, цілі взаємодії, принципи, на яких вони базуються, зовсім інші, кардинально відмінні від технократичних і біологічних систем. Усі відомі категорії набувають у соціальному управлінні конкретного вираження у діях людей, їх колективів та взаємозв'язках.

Ключові слова. державні органи, державне управління, державна безпека, національна безпека, соціальне управління.

Annotation. Governance takes place in any society and in virtually every human collective. Depending on historical, environmental, political and other circumstances, its goals, forms, methods may change. The need for management remains unchanged. The basis for the need for management is a simple, at first glance, circumstance inherent in any human collective. It is a collaboration of people within the team. It is cooperation, working together to achieve specific goals that transforms individuals into a collective.

The need for people to cooperate, to work together, to work together, objectively creates the need for management. At the same time, this need always arises where there are any variants of joint activity of people. Management in this situation is a means of ensuring joint activity - a condition for its normal functioning.

It should be noted that in the process of independence building in Ukraine it became possible to carry out scientific researches regarding the disclosure of the essence of the state guard under modern conditions. The analysis of independent-age scientific research

leads to the conclusion that state guard is not only a security activity as a state function, but also a law enforcement one, since the task of state guard is to protect the rights and freedoms of protected persons from violations, i.e. fundamental constitutional provisions. We have considered the function of public governance and its place in its security and law enforcement component.

The function of public governance is a social one, since it is governance exercised in human society by people towards people. Both the subject and object of governance are represented here by a person. Therefore, the human factor is the main and leading one in human systems that operate in the social environment. The main categories of social governance are the same subject, object, governance influence, feedback, governance system. However, their content, forms and methods of influence, goals of interaction, basic principles are completely different, radically different from technocratic and biological systems. All well-known categories in social governance take on a specific expression within people activity, their teams and relationships.

Keywords: public authorities, public governance, state security, national security, social governance.

Вступ

Управління має місце у будь-якому суспільстві і практично у будь-якому людському колективі. Залежно від історичних, екологічних, політичних та інших обставин можуть змінюватися його цілі, форми, методи. Незмінною залишається необхідність в управлінні. Основою потреби в управлінні є проста на перший погляд обставина, властива будь-якому людському колективі. Це – співробітництво людей всередині колективу. Саме співробітництво, спільна діяльність заради досягнення конкретних цілей перетворює окремо взятих людей на колектив.

Потреба людей у співробітництві, спільній діяльності, спільній праці об'єктивно породжує потребу управління. Водночас ця потреба завжди виникає там, де спостерігаються будь-які варіанти спільної діяльності людей. Управління в цій ситуації являє собою засіб забезпечення спільної діяльності – умову її нормального функціонування.

Результати дослідження

Суспільство в цілому є результатом спільної діяльності людей, їх співробітництва. Більше того, у такому розумінні суспільство – найвища форма спільної праці людей, а управління – атрибут суспільного життя.

Виходячи з викладеного, істотними, на наш погляд, ознаками соціального управління є:

- 1) соціальне управління завжди наявне там, де виникає спільна діяльність людей;
- 2) головне призначення управління – регулюючий вплив на поведінку учасників спільної діяльності;
- 3) функції соціального управління (координація, узгодження, планування, контроль, нагляд, примус) реалізуються у рамках суспільних відносин;
- 4) внаслідок соціально-управлінських впливів виникають управлінські відносини, які є різновидом, по-перше, суспільних, а по-друге, вольових відносин;
- 5) соціальне управління – різновид людської діяльності.

На підставі цих ознак можна сформулювати визначення соціального управління. **Соціальне управління** – вид вольової діяльності, вираженої у цілеспрямованому й організуючому впливі, здійснюваному з метою забезпечення

узгодженості й впорядкованості спільних дій людей та їх колективів в інтересах ефективного розв'язання завдань, що стоять перед ними.

З позицій юридичної науки, в основі первісного підходу до структуризації соціального управління доцільно використовувати критерій «пріоритету інтересів», оскільки останній використовується як один із критеріїв при виділенні публічного і приватного права. На цій підставі соціальне управління можна поділити на:

а) управління, здійснюване з метою реалізації публічних (загальних) інтересів, або публічне управління;

б) управління, здійснюване з метою реалізації корпоративних інтересів, або корпоративне управління;

в) управління, здійснюване з метою реалізації приватних інтересів, або приватне управління.

Найбільш рельєфними юридичними супутниками зазначених видів соціального управління є:

– адміністративне право – для публічного управління;

– корпоративне право – для корпоративного управління;

– цивільне право – для приватного управління.

Нас, насамперед, цікавить публічне управління, оскільки воно в першу чергу торкається функцій держави, які і виконуються при здійсненні державної охорони.

Публічне управління складається з:

1) державного управління, де суб'єктом виступає держава в особі відповідних структур;

2) громадського управління, де суб'єктами є недержавні утворення.

Кожному з названих видів управлінської діяльності притаманні специфічні ознаки, що виключає можливість їх ототожнення. Відмінності між ними зумовлені особливостями їх організації, характером використовуваних форм і методів впливу.

Так, суб'єкти державного управління виступають від імені держави. Рішення, що приймаються у рамках цієї системи, обов'язкові для всіх учасників суспільних відносин, у тому числі й для недержавних організацій та формувань, їх діяльність має юридично-владний характер і забезпечується примусовою силою держави.

Суб'єктами громадського управління виступають недержавні утворення. До них належать різні самоврядні структури та їхні органи. Вони виступають як суб'єкти публічного управління виключно від свого імені тільки для вирішення питань, що визначені їх статутними документами.

Державне управління, як складова публічного, це – функція держави, яка притаманна спеціальним організаційним структурам (органам), їх сукупність є системою органів державного управління. Ця система в цілому і кожна з її складових окремо, виконуючи функції державного управління, діють виключно від імені держави. Рішення, які вони приймають, обов'язкові для всіх учасників суспільних відносин, у тому числі і для недержавних організацій та формувань. Складається ця система з двох компонентів:

а) державних органів, тобто належних державі (наприклад, міністерство, обласна державна адміністрація);

б) недержавних (не мають статусу державних) органів, тобто державі не належних.

Першим у цій системі належить головне і провідне місце, їх сукупність є складовою частиною апарату держави. У цих органах на платній основі працюють державні службовці. Другі можуть здійснювати державне управління лише в тому

разі, якщо держава делегує їм відповідні повноваження. Так, делеговані повноваження державної виконавчої влади виконують виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, що регулюється відповідними нормами закону [2].

Як зазначає відомий вітчизняний учений Колпаков В. К., державне управління, як частина соціального публічного управління, зберігає характеристики останнього. Водночас воно має численні особливості, що відображають його специфіку і дають можливість детермінувати як самостійний вид управління.

Ці особливості виявляються в основних компонентах системи державного управління (суб'єкті, об'єкті, управлінському впливі) та інтегративних властивостях, що притаманні йому як системному управлінню.

Головна особливість суб'єкта – це те, що ним є держава у цілому. В управлінському процесі вона представлена системою спеціальних, як правило, державних органів. Особливості цих органів, як безпосередніх суб'єктів державного управління, такі:

- по-перше, вони формуються державою (з волі держави);
- по-друге, наділені державно-владними повноваженнями;
- по-третє, здійснюють управлінські функції від імені держави.

Головна особливість об'єкта – це те, що ним є організоване суспільство в цілому. Безпосередніми об'єктами, на які справляє вплив той чи інший конкретний суб'єкт, є підвідомчі йому сфери державного управління.

Визначальними особливостями управлінського впливу є притаманний йому державно-владний характер (він містить веління держави, обов'язкове до виконання), що виявляється у правовій, переважно адміністративно-правовій формі (системі норм, системі актів, пов'язаних з їх застосуванням, сукупності повноважень учасників управлінського процесу), та має безперервний характер.

Головна інтегративна якість системи – реалізація у повному обсязі загальнодержавних інтересів у сфері соціального управління. Усі основні компоненти державного управління мають складну структуру, тобто складаються з окремих частин. Тому воно являє собою управлінські підсистеми з особливими властивостями, місцем і роллю в управлінському процесі.

Затребуваність часом державного управління усвідомлюється через прояв основних його функцій. Саме через реалізацію функцій проявляються напрямки діяльності в державі, і реалізується шляхом здійснення державного управління. В національній науці виділяються наступні основні функції державного управління:

- сприяння забезпеченню прав, свобод і законних інтересів громадян;
- забезпечення стабільності всередині країни та побудова позитивного іміджу держави за кордоном;
- стратегічне планування розвитку галузей суспільного життя та країни в цілому;
- регулювання за допомоги нормативно-правових актів та інших чинників суспільних відносин;
- координація діяльності різних державних органів та організацій з метою досягнення найбільш ефективної діяльності та досягнення позитивних загальнодержавних результатів;
- здійснення контролю та нагляду за станом справ у різних сферах суспільного життя через установлення відповідності визначеним у державі стандартам, правилам, регламентам.

У цьому виді соціального управління, яким є державне правління, реалізується потужний вплив держави, насамперед, владний його вплив. Основною ж характеристикою державного управління є легітимність дій держави, а невиконання тих, чи інших завдань, що лежить в основі управлінського впливу, легітимізує право держави застосування примусу.

В науці адміністративного права існують різні підходи щодо тлумачення феномена державного управління. Так, **державне управління в широкому розумінні** – це сукупність усіх видів діяльності держави, що реалізується у функціонуванні органів усіх гілок державної влади і спрямована на регулювання суспільних відносин. Воно охоплює діяльність:

- органів виконавчої влади – за рахунок здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності, спрямованої на втілення в життя приписів норм законів;
- органів законодавчої і судової влади – за рахунок законотворчої діяльності та здійснення правосуддя;
- інших державних органів, які не належать до певних гілок влади – прокуратури, Центральної виборчої комісії, Національного банку тощо;
- недержавних органів (органів місцевого самоврядування, громадських організацій) в ході реалізації ними делегованих державою повноважень.

Державне управління у вузькому розумінні – це виконавчо-розпорядча діяльність органів виконавчої влади а також інших органів, у частині реалізації ними виконавчо-розпорядчих функцій. Поряд із органами виконавчої влади державне управління у своїй частині реалізують також інші органи та посадові особи – Президент України, прокуратура України, недержавні органи під час виконання делегованих повноважень тощо.

Необхідно зазначити, що в адміністративному праві саме вузьке розуміння державного управління є основним, оскільки дозволяє якісно аналізувати виконавчо-розпорядчу діяльність органів виконавчої влади (для яких державне управління є основним напрямком діяльності), а також внутрішньоорганізаційну діяльність у рамках функціонування інших державних органів.

У теорії адміністративного права досить широко досліджується проблема ознак державного управління, які часто називають його рисами.

Найчастіше виділяють п'ять ознак:

- 1) виконавчо-розпорядчий (владний) характер;
- 2) підзаконність;
- 3) масштабність і універсальність;
- 4) ієрархічність;
- 5) безпосередньо організуючий характер.

Є і інший підхід щодо визначення рис державного управління. Так Битяк Ю. П. виділяє наступні риси державного управління:

- загальнодержавний характер, оскільки воно охоплює найбільш важливі сторони життя держави та суспільства;
- спрямованість на виконання Конституції та законів України (підзаконна діяльність);
- юридично-владний, розпорядчий характер;
- організаційний зміст, за допомогою якого досягаються регулювання і координація спільної праці людей;
- активність і цілеспрямованість, має безпосередніми об'єктами свого впливу галузі економічного, соціального та адміністративно-політичного будівництва;

– безперервне і постійне здійснення [3].

Стеценко С. Г. виділяє наступні основні риси державного управління:

– владний характер, який характеризується наявністю у суб'єкта управління певних повноважень, делегованих державою;

– підзаконний характер, тобто діяльність у галузі державного управління спрямовано на виконання вимог закону;

– масштабність, яка проявляється в управлінському впливі на економіку, соціально-культурну та адміністративно-політичну сфери;

– системність, тобто здійснюється постійно;

– підпорядкованість, тобто наявність у системі органів вищих і нижчих функціональних ланок з чіткою субординацією та ієрархією;

– наявність системи адміністративного примусу у випадках порушення чинного законодавства, яким наділено орган при здійсненні державної охорони;

– підконтрольний характер діяльності, зумовлений наявністю органів, які здійснюють контроль і нагляд за реалізацією функцій державного управління.

Важливим фактором розуміння суті державного управління є усвідомлення його принципів. Під ними розуміються основні засади, закономірності, на яких базується державне управління, які мають відповідати наступним вимогам:

– відповідати нормам чинного законодавства;

– відображати найсуттєвіші, ключові закономірності державного управління;

– відповідати меті державного управління.

Відповідно до положень статті 113 Конституції України, Уряд України та органи виконавчої влади відповідальні перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольні і підзвітні Верховній Раді України. Взаємовідносини вищих та нижчих органів виконавчої влади здійснюються на основі субординації;

– **верховенство права**, який закріплений в статті 8 Конституції України. Згідно з цим принципом Конституція України має найвищу юридичну силу і її норми є нормами прямої дії. Закони України та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і мають відповідати їй;

– **законність**, який випливає з попереднього принципу і базується на положеннях Конституції України. Це правовий режим, згідно з яким органи державної влади, їх посадові та службові особи здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України. Законність має бути реальною, а реальність гарантується обов'язком державних органів, їх посадових і службових осіб додержуватися законів, відповідальністю перед Українським народом, а також судовим контролем (в тому числі з боку Конституційного Суду України), прокурорським наглядом, контролем з боку спеціально створених органів виконавчої влади (інспекцій, адміністрацій, комісій, комітетів) та правом громадян на звернення в державні та громадські органи, в тому числі в суд.

Нинішня система державного управління в Україні не відповідає потребам країни у проведенні комплексних реформ у різних сферах державної політики та її європейському вибору, а також європейським стандартам належного управління державою. Україна займає низькі позиції у світових рейтингах конкурентоспроможності, пов'язаних з державним управлінням.

2016 року Уряд розробив та затвердив Стратегію реформування державного управління до 2020 року і План заходів з її реалізації [4], що відповідає європейським стандартам належного урядування. Основна мета реформи –

формування ефективної системи державного управління, що здатна виробляти і реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на суспільний сталий розвиток та адекватне реагування на внутрішні й зовнішні виклики.

У проведенні цієї реформи Україна має потужну підтримку ЄС. Так, у грудні 2016 року було підписано фінансову угоду між Урядом України та Європейською Комісією, що передбачає підтримку України в реалізації Стратегії реформування державного управління на 2016–2020 роки в межах програми ЄС «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні».

Передбачається реформування та розвиток розвідувальних, контррозвідувальних і правоохоронних органів, що має здійснюватися на основі принципів верховенства права, патріотизму, компетентності, департизації, доцільної демілітаризації, координації та взаємодії, розподілу завдань і усунення дублювання функцій, демократичного цивільного контролю та прозорості.

Так, цілями реформи розвідувальних органів України є пріоритетний розвиток розвідувальних спроможностей України, забезпечений на основі узгодженого функціонування розвідувальних органів, буде прийнята Національна розвідувальна програма. Одним із напрямів забезпечення національної безпеки, а конкретніше – її складової державної безпеки, є така державна діяльність, як державна охорона. Відповідно до Закону України [10] «державна охорона органів державної влади України та посадових осіб – це система організаційно-правових, режимних, оперативно-розшукових, інженерно-технічних та інших заходів, які здійснюються спеціально уповноваженими державними органами з метою забезпечення нормального функціонування органів державної влади України, безпеки посадових осіб та об'єктів, визначених цим Законом». Таким чином, із цього визначення випливає, що діяльність – є системою заходів, що на нашу думку не є цілком вірним. Система заходів може бути лише тим механізмом, який застосовується в тій, чи іншій діяльності. Тобто, в даній ситуації має бути сформована наступна логічна схема: мета (ціль) – система заходів (функції) – діяльність – суб'єкт діяльності. Тобто, досягнення відповідної мети досягається через здійснення відповідної діяльності. В даному випадку – ця діяльність є державною охороною. І це підтверджується положення, яке зазначено в частині четвертій статті 11 згаданого Закону [10], що «керівництво діяльністю Управління державної охорони України здійснює Начальник Управління державної охорони України, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України», тобто це діяльністю суб'єкта державної охорони.

На нашу думку, визначення згаданого терміну потребує логічного та змістовного переопрацювання насамперед з двох причин. По-перше, як вже зазначалося, державна охорона не може бути системою заходів, оскільки це є відповідна діяльність із застосування відповідних механізмів (заходів, функцій) для досягнення відповідної мети. А по-друге, здійснювана діяльність такого державного органу, яким є Управління державної охорони України (УДОУ), направлена не на забезпечення нормального функціонування органів державної влади України, як це зазначено в згаданому Законі, оскільки для цього створюються відповідні підрозділи забезпечення органів державної влади, а діяльність направлена на забезпечення безпеки органів державної влади та безпеки посадових і службових осіб цих органів. Тобто, мета діяльності УДО України – забезпечити безпеку органів державної влади і їхніх посадових осіб від реальних та ймовірних загроз. Таким чином – це безпекова діяльність, тобто, це безпекова

функція держави, яку виконує спеціально визначений державний орган УДО України. Із зазначеного випливає, що забезпечення безпеки органів державної влади, як інституційних ознак держави, є складовою забезпечення державної безпеки. Саме цю діяльність раніше здійснювало 9-е Управління колишнього КГБ СРСР, правонаступником якого і є УДО України.

Враховуючи зазначене вище, пропонується концептуально нове визначення терміну «державна охорона»: «Державна охорона – це діяльність, здійснювана спеціально уповноваженим державним органом, з метою забезпечення безпеки визначених законом органів державної влади та їх посадових осіб, на підставі застосування системи охоронних, оперативно-розшукових, організаційних, правових, режимних, технічних, інформаційних та інших заходів».

Правовою основою державної охорони є Конституція України, чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, закони України та інші нормативно-правові акти.

Під внутрішньою безпекою розуміється збалансований стан функціонування людини, суспільства і держави, за якого існуючі суспільні правовідносини спрямовані на прогнозування, запобігання, своєчасне виявлення та мінімізацію впливу існуючих та потенційних викликів, ризиків, небезпек і загроз всередині держави або уникнення їх, що дає змогу зберегти систему суспільних та державних цінностей і забезпечити подальший їх розвиток.

Під зовнішньою безпекою розуміється збалансований стан функціонування людини, суспільства і держави, за якого існуючі суспільні правовідносини спрямовані на прогнозування, запобігання, своєчасне виявлення та мінімізацію впливу існуючих та потенційних за межами держави викликів, ризиків, небезпек і загроз або уникнення їх, що дає змогу зберегти систему суспільних та державних цінностей і забезпечити подальший їх розвиток.

З огляду на сказане вище зазначимо, що державна охорона, відповідно до визначених законом завдань, здійснюється саме у сфері державної безпеки і здійснюється з метою забезпечення державної безпеки. Це впливає з того, що державна охорона здійснюється щодо зазначених в Законі [10] органів державної влади та їх посадових осіб. Оскільки органи державної влади є одним із головних ознак держави, то ця діяльність і є забезпеченням безпеки держави, тобто, стосовно основних її ознак.

Наразі в Україні відбувається реформа сектору безпеки, і з моменту її початку в буремному 2014 р. було докладено багато зусиль. Документи, прийняті впродовж останніх чотирьох років, відображають прагнення впровадити сучасну, демократичну парадигму безпеки, одночасно фокусуючись на протистоянні російській агресії та посиленні національного безпекового й оборонного потенціалу.

Стратегія національної безпеки України (2015 р.) передбачає побудову «нової системи відносин між громадянином, суспільством і державою на основі цінностей свободи і демократії». Разом з тим, увага до традиційних загроз державній безпеці домінує в документі над питаннями безпеки людини; головна роль у питаннях безпеки відводиться збройним силам, розвідувальним та правоохоронним органам; активної залученості громадянського суспільства не передбачається. У цьому сенсі більш прогресивним документом є Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України (2016 р.), яка окрім ролі традиційних акторів сектору безпеки і оборони,

передбачає створення умов «для широкого залучення недержавних організацій до виконання завдань в інтересах національної безпеки і оборони держави».

Гарантування особистої безпеки, конституційних прав і свобод людини і громадянина, демократії та верховенства права зазначено у меті Концепції поряд із забезпеченням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Разом з тим, експерти зазначають, що деякі законодавчі зміни, покликані сприяти боротьбі з тероризмом та переслідуванню злочинів, що стосуються російської агресії на Сході України, створюють умови, що можуть бути використані для суттєвого обмеження прав людини [5].

Саме в таких умовах і відповідно до згаданих вище документів УДО України має реформуватися у контексті реформи сектору безпеки і оборони у сучасну службу забезпечення безпеки органів державної влади, їх посадових і службових осіб. Реформування системи забезпечення національної безпеки в цілому є одним з найактуальніших для держави питань сьогодення. Під час протидії Україні широкомасштабній агресії Російської Федерації стало очевидним, що ця система в її нинішньому вигляді не здатна ефективно виконувати свої функції. Перед країною нині постали надскладні завдання, оскільки водночас із життєвою необхідністю захисту фундаментальних національних цінностей – незалежності, територіальної цілісності і суверенітету держави, свободи, прав людини і верховенства права, добробуту, миру і безпеки – усіма доступними, хоча і суттєво обмеженими засобами, держава має у короткий період часу провести комплекс реформ у сфері національної безпеки, а також долати корупцію.

Розвиток УДО України, як інституції у сфері забезпечення безпеки органів державної влади України, не обмежується лише безпековими завданнями і функціями. Необхідно зазначити, і на це акцентувалася увага вище, що існування будь-якої країни неможливе без провадження ефективної діяльності щодо охорони прав людини і громадянина. Саме тому більшість країн світу приділяє значну увагу удосконаленню діяльності правоохоронних органів як одному із найважливіших інститутів демократичного суспільства. У 2014 році в Україні розпочато реформу правоохоронної системи, невід'ємним суб'єктом якої, на наше переконання, є УДО України, як державний правоохоронний орган спеціального призначення, оскільки до головних завдань Управління відноситься запобігання протиправним посяганням на посадових осіб і членів їхніх сімей та на об'єкти, щодо яких здійснюється державна охорона, їх виявлення та припинення.

Як вже зазначалося вище, у зв'язку з складною соціально-політичною обстановкою в державі, зміною суспільних відносин, перегляду потребує об'єм повноважень УДО України, як державного правоохоронного органу спеціального призначення, на який покладено завдання із здійснення державної охорони органів державної влади України та забезпечення безпеки посадових осіб, забезпечення безпеки об'єктів можливих терористичних посягань, до яких належать об'єкти, щодо яких здійснюється державна охорона; а також потребує удосконалення структура, форми та напрямки взаємодії і координації з іншими правоохоронними органами. Потребує удосконалення нормативно-правова база, яка регулює зазначену діяльність.

На сьогодні в Україні особливого значення набуває такий напрямок правоохоронної діяльності як забезпечення нормального функціонування органів державної влади та безпеки посадових осіб, адже саме від цього не в останню чергу залежить належне виконання ними своїх повноважень. Охорона органів державної

влади та посадових осіб в Україні, як специфічний напрямок правоохоронної діяльності, покладена на Управління державної охорони України, яке в силу свого призначення займає відокремлене місце у системі правоохоронних органів. А відтак, у контексті вдосконалення організації та діяльності державної охорони органів державної влади та посадових осіб вбачаються актуальними питання сутності УДО України як спеціалізованого правоохоронного органу.

Висновки

Отже, однією з рис УДО України, як правоохоронного органу, має виступати спеціальне уповноваження його державою постійно здійснювати на професійній основі правоохоронну діяльність (у даному разі – державну охорону органів державної влади та посадових осіб) та її забезпеченість необхідними і достатніми гарантіями для досягнення поставлених перед УДО України правоохоронних цілей. При цьому, слід наголосити, що правоохоронні повноваження складають основний, але не виключний зміст діяльності УДО України, допускаючи виконання ним деяких другорядних (не правоохоронних) функцій, наприклад, утворення госпрозрахункових підрозділів адміністративно-господарського характеру, що ст.13 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» визначає в якості окремого повноваження Управління державної охорони України. Відтак, критерієм віднесення Управління державної охорони України, втім як й інших правоохоронних інституцій, до числа правоохоронних органів насамперед має виступати правоохоронна спрямованість їх мети та завдань.

З огляду на зазначене вище, можна констатувати, що в системі державного управління державна охорона, яка здійснюється Управлінням державної охорони України, є безпековою і одночасно правоохоронною діяльністю, а саме Управління має три правових статус: як орган державної безпеки, як правоохоронний орган і як військове формування.

Список використаних джерел

- 1. Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб: Закон України від 4 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35. – Ст. 236.*
- 2. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.*
- 3. Адміністративне право України [Підручник для юрид. вузів і фак. / Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, В. М. Гаращук та ін.]; За ред. Ю. П. Битяка. – Харків: Право, 2001. – 528 с.*
- 4. Деякі питання реформування державного управління України : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474-р // Урядовий кур'єр від 27 липня 2016 року. – № 139.*
- 5. Микитюк М.А. Основні аспекти інституту надзвичайних адміністративно-правових режимів в Україні // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Видання № 8. Л.: 2012. С.91-94.*